

PEDAGOGIKALIQ TÁRBIYADA OQIWSHI JASLARDIŃ MILLIY SANASIN JETILISTIRIW MÁSELELERI

Jusipbaeva Gozzal Maxsetbayevna

Andijan walayati Paxtaabat tumani 31-sanli uliwma orta bilim beriw mektebining "Tárbiya ham huquq" páni oqituwshisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7790594>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25- mart 2023 yil
Ma'qullandi: 28-mart 2023 yil
Nashr qilindi: 31-mart 2023 yil

KEY WORDS

Milliy sana, milliy sananiń ólshemleri, milliy tárbiya, milliy gúrrur, qádrayat, moralliq páziletler.

ABSTRACT

Bul maqalada oqiwshi jaslardiń milliy sanasin jetilistiwde pedagogikaliq tárbiyaniń orni hám roli haqqinda sóz etilgen.

Búgingi kúnde milletimiz "Milliy tikleniwden – milliy jetilisiwge qaray" ideyasi tiykarında rawajlaniwdiń jańa basqishına adim atar eken, jaslardiń milliy sanasin jetilistiriwde pedagogikaliq tárbiyaniń aktual ekenligin kóriwimizge boladi. Ásirese bul ideya tálim-tárbiya sistemasına da óziniń aniq talapların qoyadi. Bul talaplar sheńberinde mámleketimizde tálim tarawında pedagoglardiń materialliq-ruwxiy shárayatın túpten jaqsilaw, tálim sapasın asiriwdiń zamanagóy texnologiyaların engiziw zaman talabi esaplanadi.

Sebebi tálimdi tárbiyadan, tárbiyani bolsa tálimnen ajiratıp bolmaydi,¹ bul eki process óz-ara birlesken, úzliksiz tiykarda shólkemlesetuğın ádepli, moralliq páziletlerge iye, joqari mánawiyatlı, sonıń menen birge bilimlı, ruwxiy hám fizikalıq jaqtan jetilisken, keń dunyaqaraslı hám pikirge iye, zamanagóy watanpárwar jaslardi jetilistiriw beredi.

Milliy tárbiya haqqında gáp ketkende, taniqli aǵartiwshi Abdulla Avloniyning «Tárbiya biz ushin ya ómir – ya ólim, ya úmit ya apatshılıq, ya baxit – ya baxitsizlıq máselesi»² degen tereń mánili sózleri insan itibarın tartadi. Kóplegen alimlar óz izertlewlerinde mánawiy krezistiń tiykarǵı faktorları boyınsha bir neshe izleniwler alıp bardı, hár qiyli analizli pikirler ilimiy tiykarlandı, biraq bulardiń ishinde insandı táshwishke salatuğın bir qaraǵannan itibarsızday túyiletuğın, biraq nátiyjesi keleshekke qáwip salatuğın bir faktor, yaǵniy jámiyette jaslar tárbiyasına itibarsızlıq, pedagogikaliq tárbiyada oqiwshi jaslardiń milliy sanasin jetilistiriw hám bunda milliy tárbiyani qalıplestiriw máselesiniń áhmiyetli ekenligine diqqat awdariw názerden shette qala berdi.

Xosh, jaslarda milliy sanani jetilistiwde milliy tárbiyaniń áhmiyeti qanday?

¹ Ислом Каримов. Юсак маънавият – енгилмас куч. Тошкент «Маънавият» 2008-й. 62-бет..

² Шавкат Мирзиёев раислигида 2019 йил 23 август куни халқ таълими тизимини ривожлантириш, педагогларнинг малакаси ва жамиятдаги нуфузини оширишга бағишланган видеоселектор йиғилишидаги нутқи.

Milliy trbiyani qliplestirmey, milliy sanani jetilistiriw tbi joq idisti suw menen toltirganday gp. Milliy trbiya bul mmleket grezsizligin bekkemlewdi pedagogikalik shrti hm maqseti. Bir sz benen aytqanda milliy trbiya grezsizlikni bekkemleytuɡin hm oni melge asiriwga tayyar perzentlerdi trbiyalawga xizmet etedi.

Bul maqsetke jetisiwdi zine tn teoriyalik mashqalalari bar. Solardi biri – milliy trbiya teoriyasini tiykarɡi nizamlari hm ilimiy tsiniklerini jaratilmaganliɡi. Ekinshisi, Grezsizlikni bekkemlewge tayyar perzentler qanday pziletlerge iye bolawi kerek? degen sorawlarɡa tjreybede tiykarlangan juwaplar aliw mselesi esaplanadi. Bulardi brshesi mmleketimiz mekteplerinde milliy grezsizlik trbiyasini lshemlerin ilimiy tiykarlaw zrrligin jzege keltiredi.

Milliy trbiya lshemlerin belgilewde, milliy ɡurur, watanprwarliq, milliy dep, hujdanliliq, iman-isenim, milliy grezsiz ideologiyaliq sanani rawajlandiriw zrr. Olarɡa qarama-qarsi bolɡan milliy biyparwaliq, watanpurishliq, satqinliq, hjdansizliq, ideologiyaliq bosliq siyaqli tsiniklerden awlaq boliw kerek. Bulardi bir-biri menen zliksiz baylanistirip alip bariw bolsa pedagog trepinen arnawli lshem qilip aliniwi shrt.

Sonday-aq, milliy trbiya lshemlerin belgilewde oqiwshi jaslardi jas, aqiliy imkaniyatlari itibarɡa alinadi.

Milliy ɡurur bul milletke tiyislilikni alaw, zin z milletini perzenti dep biliw, milley minnetlerin alaw, z ana-tilin sheksiz jaqsi kriw, sol tilde duris sylew hm pikirlewdi alatadi. Abdulla Avloniy aytqaniday “milliy tildi joɡaltiw – milletni ruwxin joɡaltiwdir”.³

Demek, jaslarimizdi milliy sanasin jetilistirewde dslep milliy trbiyani duris jolɡa qoyiw, milliy ruwxta trbiyalaw onin uliwmalik mazmunin tsiniw, qliplestiriw zrr.

Sonida aytip tiwimiz hmiyetli, jaslarimizdi milliy ruwxta trbiyalawda milliy rp-detlerimiz de qdiriyat drejesine kterilgen.

rp-det – xaliqlardi ishki mnasibetlerin tartipke saliwshi lshem hm dstirlerdi birligi esaplanadi. rp-detler sirlew dawaminda jasap, adamlardi morallik lshemlerine aylangan halda, olardi qan-qanina, is-hreketine, kndelik turmis-trizine aylanip ketedi.

Insanlardi z xalqini rp-detleri hm dstrlariga mel etpewi xaliq qdiriyatlarin bilmeslikke alip keledi. Sebebi hr bir milliy rp-detlerimiz, dstrlarimiz tiykarinda milliy ruwx, mnawiy qdiriyat siyaqli ulli insaniy pziletler jatadi.

Joqaridaɡilardan kelip shiqqan halda milliy sanani tmendegi lshemlerin krsetip tiwimizge boladi:

- milliy trbiyada joqari morallik pziletlerdi qliplestiriw;
- jaslarɡa milliy miyras hm qdiriyatlardi yretiw;
- jaslarda milliy ɡurur sezimin trbiyalaw;
- tlim hm trbiyani zliksizligin tminlew.

Juwmaq sipatinda soni aytiwimiz mmkin, ertengi knimiz, mirimizdi prawanliɡi, rawajlangan mmleketler hm xaliqlardan kem bolmawimiz, brshe iygilikli islerimizdi melge asiwi, bir sz benen aytqanda keleshegimiz, birinshi nwbette bizi ornimizga keyatirgan jas wladimizdi hr trepleme jetik insanlar etip trbiyalawga baylanisli.

Paydalanilɡan debiyatlar dizimi:

1. Islom Karimov. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. Toshkent «Ma’naviyat» 2008-yil.

³ <http://til.gov.uz/uz/news-and-announcements/anons/176>

2. Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019 yil 23 avgust kuni xalq ta'limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirishga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishidagi nutqi.
3. <http://til.gov.uz/uz/news-and-announcements/anons/176>

